

Contagem de Público

Monitor do Debate Político no Meio Digital & More in Common

MANIFESTAÇÃO REAJA, BRASIL: O MEDO ACABOU

07-09-2025 | Praça do Sol, Goiânia

O Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam 1,4 mil pessoas (+- 172) na manifestação “Reaja Brasil!”, realizada em Goiânia, no dia 07 de setembro de 2025. Liderado pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, teve como pauta principal a “Anistia Já”. Com a margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 1,3 mil e 1,6 mil participantes. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

Contagem de pessoas

Foram tiradas fotos em 3 diferentes horários (9h30, 10h30 e 11h20), totalizando 47 imagens. Selecionamos 3 fotos tiradas às 11h20, momento de pico da manifestação. As imagens cobriam toda a extensão da manifestação, sem sobreposição.

Para o cálculo da multidão, foi utilizado o método Point to Point Network (P2PNet), desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China¹ e da empresa Tencent. O software foi treinado com um dataset anotado de fotos de multidão da Universidade de Xangai e outro dataset anotado de fotos brasileiras da Universidade de São Paulo. No método, um drone tira fotos aéreas da multidão e o software analisa essas imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas.

O método atualmente possui uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo. Isso significa na prática que há um erro percentual absoluto médio de 12%, ou seja, em uma mensuração de público de 100 mil pessoas, o valor real pode variar entre 88 mil e 112 mil (12 mil para menos, ou para mais). Para fins de transparência, o banco de imagens utilizado para a contagem da manifestação está disponível para consulta e pode ser validado por qualquer cidadão, inclusive com contagem manual dos participantes².

Notas

¹ SONG, Qingyu et al. Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. Tencent Youtu Lab; Applied Research Center (ARC), Tencent PCG, 2021. <https://arxiv.org/abs/2107.12746>

² Fotos utilizadas na contagem disponíveis em: <https://bit.ly/contagem-07-09-2025-goiania>

**More in
Common**

www.moreincommon.com

www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org

Realização

Monitor do Debate Político
(USP / CEBRAP)
www.monitordigital.org

More in Common
www.moreincommon.com

Direção geral

Márcio Moretto, USP / CEBRAP
Pablo Ortellado, USP / More in Common

Coordenação técnica

Alexandre Isaac, USP / CEBRAP
Ergon Cugler, More in Common

Direção Executiva

Girliani Martins, USP / CEBRAP
Helena Vieira, More in Common
Luiza Foltran, USP / CEBRAP
Maria Gabriela Feitosa, More in Common

Auxiliares de Coordenação

Bruno Correia, USP / CEBRAP
Giovana Marquesano, USP / CEBRAP
Roberta Lima, USP / CEBRAP

Setor Administrativo

Letícia Henriques, More in Common

Operador de Drone

Kvn Marketing (@kvn.marketing)

**More in
Common**

 www.moreincommon.com

 www.monitordigital.org